

УДК 616-008.9:614.253.1:616-051:614.8(470-924.71)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПЕРСОНАЛА БРИГАД ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Писарев А. А.¹, Богданова А. М.¹, Люлько О. М.¹, Кудинов В. В.¹, Колток И. А.¹, Польской И. П.¹, Кондратенко А. А.¹, Бетин С. В.¹, Грудницкий А. Ю.¹, Дементенко С. Е.¹, Карпцов О. А.¹

¹Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

²Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», 295024, ул. 60 лет Октября, 30, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Писарев Анатолий Аркадьевич, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, кандидат медицинских наук, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: anatolijpisarev2009@yandex.ru

For correspondence: Anatoliy A. Pisarev, head of Department of Mobilization Training for Healthcare system and Disaster Medicine, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: anatolijpisarev2009@yandex.ru

Information about authors:

Pisarev A. A., <https://orcid.org/0000-0002-9204-5198>

Bogdanova A. M., <https://orcid.org/0000-0002-3041-6328>

Lyulko O. M., <https://orcid.org/0000-0002-7144-3904>

Kudinov V. V., <https://orcid.org/0009-0000-9141-5997>

Koltok I. A., <https://orcid.org/0009-0006-9564-1186>

Polskoy I. P., <https://orcid.org/0009-0003-6096-5314>

Kondratenko A. A., <https://orcid.org/0009-0003-2696-0595>

Betin S. V., <https://orcid.org/0009-0002-8430-3596>

Grudnitskiy A. Y., <https://orcid.org/0009-0008-8464-6381>

Dementienko S. E., <https://orcid.org/0009-0002-3229-9927>

Karptsov O. A., <https://orcid.org/0009-0006-3134-1379>

РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена оценке психосоматического статуса, в частности, анализу выраженности соматических симптомов у медицинского персонала, осуществляющего профессиональную деятельность в службах медицины катастроф. Материал и методы. В ноябре 2025 г. проведено анкетирование с использованием шкалы критерия В соматического симптоматического расстройства SSD-12 среди 59 сотрудников отдела службы медицины катастроф (39 мужчин, 20 женщин; средний возраст 35,8±10,4 года) в Республике Крым. Для сравнения к анализу приобщены данные анкетирования с применением опросника SSD-CN среди медицинских работников службы скорой медицинской помощи, участвовавших в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Китае. Результаты и обсуждение. Установлено наличие минимальной степени выраженности соматизационных симптомов по шкале оценки выраженности признаков критерия В соматического симптоматического расстройства (M=0,1±0,03; Me=0; IQR 0–1). Сравнение с литературными данными в Китае показало наличие более выраженной степени проявления этих симптомов в десятки раз у персонала служб скорой медицинской помощи в Китае. Заключение. Выявленные существенные различия показателей психосоматического статуса персонала экстренных медицинских служб, по всей видимости, обусловлены организационными особенностями, отличиями в подходах к планированию, управлению персоналом, подготовке, региональными особенностями функционирования отдела службы медицины катастроф.

Ключевые слова: медицина катастроф, персонал, психосоматический статус, медикосанитарные последствия чрезвычайных ситуаций.

¹ Crimean Republican Center for Disaster Medicine and Emergency Medical Care, Simferopol, Russia

PSYCHOSOMATIC STATUS OF EMERGENCY RESPONSE MEDICAL TEAM PERSONNEL IN THE DISASTER MEDICINE SERVICE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA**Pisarev A. A.¹, Bogdanova A. M.¹, Lyulko O. M.², Kudinov V. V.¹, Koltok I. A.¹, Polskoy I. P.¹, Kondratenko A. A.¹, Betin S. V.¹, Grudnitskiy A. Y.¹, Dementienko S. E.¹, Karptsov O. A.¹**¹Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia**SUMMARY**

This study is devoted to the assessment of psychosomatic status, with a particular focus on the analysis of somatic symptom severity among medical personnel engaged in professional activities within disaster medicine services. Material and methods. In November 2025, a survey was conducted using the Somatic Symptom Disorder Scale (SSD-12) among 59 employees of the Disaster Medicine Service Department (39 men, 20 women; mean age 35.8±10.4 years) in the Republic of Crimea. For comparison, survey data obtained with SSD-CN questionnaires among emergency medical personnel, including ambulance services, involved in the mitigation of medical and sanitary consequences of emergencies in China were also analyzed. Results and discussion. The assessment of the psychosomatic status of personnel from the Disaster Medicine Service Department revealed minimal somatization symptoms (M=0.1±0.03; Me=0; IQR 0–1). Comparison with literature data from China indicated substantially higher levels of these symptoms among emergency medical personnel, particularly ambulance staff, with approximately half of respondents exhibiting moderate to severe somatization symptoms. Conclusion. The observed differences in psychosomatic status among emergency medical personnel are likely attributable to organizational factors, differences in personnel management and planning, training approaches, and regional characteristics of the functioning of disaster medicine service departments.

Key words: disaster medicine, personnel, psychosomatic status, somatization, medical and sanitary consequences of emergencies.

Актуальность и необходимость оценки, анализа и мониторинга показателей соматического и психического здоровья и статуса медицинского персонала, деятельность которого связана с оказанием экстренной помощи, в особенности задействованного в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного генеза в догоспитальном периоде, обусловлена множеством факторов, среди которых следует выделить выполнение профессиональных трудовых функций в сжатые сроки, число пораженных, превышающее имеющиеся медицинские силы и средства, как следствие - высокую нагрузку, а также осложненные медико-тактические условия, в которых происходит оказание медицинской помощи. Нарушения, проявляющиеся в виде соматического симптоматического расстройства у медицинского персонала, могут манифестировать в виде одного изолированного или комбинации соматических симптомокомплексов, характеризующихся изменениями в настроении, что в свою очередь может потенцировать выраженную тревожность, формировать устойчивую депрессию и, как следствие, приводить к ущербу при выполнении трудовых профессиональных функций [1]. По данным исследований на уровне глобального здравоохранения [2], встречаемость соматического симптоматического

расстройства у медицинского персонала составляет более 30%, что значительно выше, чем в общей популяции у представителей иных профессиональных сообществ [3; 4]. К группе риска из числа работников можно отнести персонал служб скорой медицинской помощи, медицины катастроф, работников отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (в т.ч. педиатрического профиля), хирургического профиля [5-7], так как представители вышеуказанных профессиональных сообществ могут иметь тяжелые проявления соматических симптоматических расстройств, что приводит с одной стороны к снижению качества предоставляемых медицинских услуг, с другой – персонал по данным исследований относился к группе с более высоким уровнем суицидального [8] и других рисков для жизни и здоровья. Несмотря на очевидную важность вышеуказанного вопроса, глобальные исследования психосоматического статуса у персонала экстренных служб, в особенности работников служб скорой медицинской помощи и медицины катастроф, как медицинского персонала “первого контакта” с пораженными, остаются немногочисленными. Такая ситуация может объясняться несколькими факторами. Во-первых, исследования в области медицины катастроф и медико-психологического мониторинга персонала, принимающего участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС часто фокусируются на более острых и специфических состояниях, таких как

посттравматическое стрессовое расстройство, острое стрессовое расстройство, тревога и депрессия, для оценки которых используются иные (специализированные) опросники. Использование шкалы SSD-12 позволяет рассматривать соматизацию в рамках современной диагностической парадигмы DSM5, где ключевым является не наличие соматических симптомов как таковых, а психологическая реакция субъекта на них, что в условиях острой ЧС и в раннем посттравматическом периоде обуславливает преимущественное использование методик, ориентированных на оценку непосредственных психологических реакций на травматическое событие. И третьей причиной может быть относительная новизна шкалы SSD-12, так как она была валидирована в 2016 году. Таким образом, проведение исследований как показателей здоровья в целом, так и психосоматического статуса медицинского персонала, участвующего в ликвидации медико-санитарных последствий, в особенности скорой медицинской помощи и медицины катастроф, функционирующих на границе очага поражения, являются чрезвычайно важными и нацелены на совершенствование контроля и управления психосоматическим статусом персонала, в т.ч. предотвращение развития и рисков возникновения такого мультифакториального патологического состояния как соматическое симптоматическое расстройство, направленные на поддержание кадрового благополучия организации в целом.

На основании вышеизложенного, становится очевидной необходимость комплексного мониторинга показателей психосоматического статуса с дальнейшей разработкой подходов, учитывающих в том числе региональные особенности, среди персонала медицинских служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, в том числе и совершенствования мер по привлечению дополнительных ресурсов со стороны как работодателей, так и профильного ведомства, для поддержки специалистов сферы здравоохранения в области исследований по оценке профессиональных рисков для здоровья.

Целью исследования явилось изучение наличия и выраженности соматических симптомов у персонала службы медицины катастроф, участвующего в ликвидации последствий ЧС и катастроф, в Республике Крым.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ноябре 2025 г. проведено одномоментное открытое нерандомизированное аналитическое исследование по оценке наличия и выраженности соматических симптомов у 59 практически здоровых мужчин ($n=39$) и женщин ($n=20$) – медицинского персонала отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом, средний возраст – $35,8 \pm 10,4$ года. Весь опрошенный персонал участвовал в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, опыт работы не менее 2 лет, не имел хронических заболеваний. Работа соответствует требованиям Хельсинкской декларации, разработанной Всемирной медицинской ассоциацией в 1964 г. и пересмотренной в 1975–2013 гг. [9]. Данные, полученные от медицинского персонала отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом собирались с использованием печатной версии анкеты на русском языке на бумажном носителе анонимно. Участники были проинформированы о целях и методологии исследования и дали добровольное информированное согласие. Для анкетирования использовалась русскоязычная версия шкалы критерия В соматического симптоматического расстройства Somatic Symptom Disorder B Criteria Scale, SSD-12 [10] в адаптации А. А. Золотаревой [11]. Данная шкала валидирована и широко используется в научных исследованиях, адаптирована и переведена на различные языки. Опросник включает 12 пунктов, оценивающих когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты соматизации. Методика предусматривает оценку выраженности каждого признака по шкале от 0 до 4 баллов (б.), при этом суммарный показатель может варьировать от 0 до 48 баллов. Клинически значимая соматизация определяется при значении $SSD-12 \geq 22$ баллов [12]. Базы данных PubMed, Medline и Google Scholar были использованы для поиска исследований, опубликованных с 2015 по 2025 годы. Статистическую обработку результатов выполняли с использованием StatTech v. 1.2.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анкетирования медицинского персонала отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом, участвовавших в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на территории Республики Крым свидетельствовали о

практически отсутствию соматических симптомов у респондентов. Средний показатель ($0,1 \pm 0,03$) и медиана (0; IQR 0–1) по шкале SSD 12 был крайне низким, что указывает на минимальное проявление соматизационных симптомов среди участников исследования. Наблюдаемые значения

использовании корпоративных методов улучшения состояния и показателей здоровья. Сравнение носит описательный характер и не предполагает прямой статистической сопоставимости шкал. Эта разница, вероятно, может быть обусловлена различиями в системах подготовки медицинских кадров,

Таблица. Показатели психосоматического статуса медицинского персонала, участвовавшего в ликвидации последствий ЧС.

Table. Psychosomatic status indicators of medical personnel involved in emergency response operations.

Показатель психосоматического статуса	Характеристики респондентов	Опросник
данное исследование: M=0,1±0,03 б.; Me=0 б.; IQR 0–1 б., отсутствие клинических проявлений соматических симптомов	39 муж. и 20 жен., медицинский персонал отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом, Республика Крым, Российская Федерация, ср. возраст 35,8±10,4 лет, опыт работы от 2 лет, 50% ночные смены	русскоязычная версия шкалы критерия В соматического симптоматического расстройства SSD-12 [10, 11]
39,58±13,61 б., 53% респондентов – соматические симптомы средней и тяжёлой степени (данные анализа литературы) [13]	1540 медсестёр отделений неотложной помощи, 79% муж., 21% жен., 20-50 лет, опыт работы от 5 лет, 60% ночные смены	шкала самооценки соматического симптоматического расстройства SSD-CN [13]

варьировали от 0 до 1, не превышали клинического порога ни у одного участника.

Сравнение полученных показателей с данными исследований персонала медицинских служб, участвовавших в ликвидации последствий ЧС, с использованием шкалы самооценки соматического симптоматического расстройства (SSDCN) [13] демонстрирует значительные отличия (Таблица) в наличии выраженных соматических симптомов более чем у половины медицинского персонала служб скорой и экстренной медицинской помощи (отделение неотложной медицины, Западнокитайская больница, центр медицины катастроф, г. Чэнду, Китай), участвовавших в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, что в свою очередь указывает на потребность в

Вышеуказанные факторы должны подталкивать работодателей и управленческий персонал медицинских организаций и системы в целом продолжать мероприятия по совершенствованию условий труда (например, развивать гибкое управление рабочей нагрузкой, повышать финансирование, корректировать механизмы продвижения по

здравоохранения, труда и управления человеческими ресурсами в ЧС. Так, например, китайские медицинские организации сталкиваются с дисбалансом в кадровом обеспечении, чрезмерной нагрузкой стационарных отделений (переполнение) и, соответственно числом пациентов на медицинского работника, несбалансированность в дистрибуции материальных медицинских ресурсов, число пациентов

и их требования, предъявляемые к медицинской организации и персоналу, что создает предпосылки к созданию психологического давления на медицинских работников и возникновению выгорания и развитию соматизационных симптомов.

службе и поддерживать персонал в рамках корпоративной политики медицинской организации, направленные на снижение выгорания и возникновения соматизационных симптомов [14-16].

Непрерывное развитие как глобального здравоохранения, так и систем управления медицинской помощью, в т.ч. при ЧС во

многих странах, несмотря на значительный прогресс, наряду с природными, техногенными, биологосоциальными катастрофами различного уровня и масштаба, приводит к увеличению нагрузки на один из самых важных ресурсов – человеческий (особенно в условиях относительного кадрового дефицита), что создает предпосылки в виде повышения нагрузки на персонал, деятельность которого в условиях современности требует максимально высокого уровня профессиональных навыков и компетенций. Медицинский персонал экстренных служб (скорая медицинская помощь, медицина катастроф), в особенности при осуществлении профессиональной деятельности в догоспитальном периоде в условиях массовых санитарных и безвозвратных потерь, систематически сталкивается с различными травмирующими факторами, что и является триггером возникновения и формирования посттравматических соматических и стрессовых расстройств, в т.ч. развития изолированных или комбинированных соматических симптомов. Для управления рисками развития соматических и психических расстройств у персонала в медицинских организациях, оказывающих экстренную медицинскую помощь, в т.ч. участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и, в особенности, в догоспитальном периоде оказания медицинской помощи, должны функционировать корпоративные программы персонализированной медикопсихологической поддержки медицинских работников [17-19].

Целью получения данных, приведенных в этой статье, была первичная оценка наличия и выраженности соматических симптомов. В дальнейших исследованиях планируется расширение методов исследований и анализа полученных показателей с целью разработки новых универсальных протоколов самооценки персонала, что позволит повысить качество и значимость данного вида исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кардинальные отличия в полученных данных психосоматического статуса изучаемых респондентов в Республике Крым и Китае, по всей видимости, связаны с особенностями в организации (штатная численность персонала, профиль деятельности выездных специализированных бригад скорой медицинской помощи – ЧС, наличие в структуре

центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи психофизиологической лаборатории, наличие телемедицинского центра, наличие специализированных бригад экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, отличия в подходах к планированию, управлению персоналом, подготовке (регулярные тренировки на различных моделях ЧС, командно-штабные и тактико-специальные учения, в т.ч. межсубъектные, федеральные в режиме ВКС, участие в научно-практических мероприятиях, система непрерывного медицинского образования а также наличие в структуре учреждения тренировочного центра, поддержания профессиональных компетенций на высоком уровне, системная модернизация медицинского оборудования, иных технических средств службы медицины катастроф и скорой медицинской помощи), региональные особенности функционирования отдела службы медицины катастроф.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing Inc.; 2013. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.
2. Haller H., Cramer H., Lauche R., Dobos G. Somatoform disorders and medically unexplained symptoms in primary care. *Dtsch Arztebl Int.* 2015;112:279-287. doi:10.3238/arztebl.2015.0279.
3. Agarwal A. K., Southwick L., Gonzales R. E., Bellini L. M., et al. Digital engagement strategy and health care worker mental health: a randomized clinical trial. *JAMA Netw. Open.* 2024;7:e2410994. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.10994.
4. O'Brien W. H., Singh R. S., Horan K., Moeller M. T., et al. Group-based acceptance and commitment therapy for nurses and nurse aides working in long-term care residential settings. *J Altern Complement Med.* 2019;25:753-761. doi:10.1089/acm.2019.0087.
5. Henningsen P. Management of somatic symptom disorder. *Dialogues Clin Neurosci.* 2018;20:23-31. doi:10.31887/DCNS.2018.20.1/phenningsen
6. Tomenson B., McBeth J., Chew-Graham C. A., MacFarlane G., et al. Somatization and

health anxiety as predictors of healthcare use. *Psychosom Med.* 2012; 74:656-664. doi:10.1097/PSY.0b013e31825cb140.

7. Eshghi K., Larson R. C. Disasters: lessons from the past 105 years. *Dis PrevManag.* 2008;17:6282. doi:10.1108/09653560810855883.

8. Moslehi S., Tavan A., Khezeli M., Soleimanpour S., Narimani S. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.* 2025;33:161. doi:10.1186/s13049-025-01479-z.

9. Gierk B., Kohlmann S., Kroenke K., et al. The somatic symptom scale-8 (SSS-8): a brief measure of somatic symptom burden. *JAMA Intern Med.* 2014;174(3):399-407. doi:10.1001/jamainternmed.2013.12179.

10. Toussaint A., Löwe B., Brähler E., Jordan P. The Somatic Symptom Disorder - B Criteria Scale (SSD-12): Factorial structure, validity and populationbased norms. *J. Psychosom. Res.* 2017;97:9-17.

doi:10.1016/j.jpsychores.2017.03.017.

11. Золотарева А.А. Психометрические свойства русскоязычной версии шкалы критерия В соматического симптоматического расстройства (Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale). *Психиатрия.* 2024;22(3):55-62. doi:10.30629/26186667-2024-22-3-55-62.

12. van der Feltz-Cornelis C. M., Sweetman J., van Eck van der Sluijs J. F., Kamp C. A. D., et al. Diagnostic accuracy of the Dutch version of the Somatic Symptom Disorder - B Criteria Scale (SSD-12) compared to the Whiteley Index (WI) and PHQ-15 in a clinical population. *J. Psychosom. Res.* 2023;173:111460. doi:10.1016/j.jpsychores.2023.111460.

13. Li N., Xie N., Chen X., Zhang H., Zhong L., et al. Somatization symptoms and burnout: a correlational study among emergency nurses. *Front Public Health.* 2025; 13:1647123. doi:10.3389/fpubh.2025.1647123.

14. Tong L., Zhu L., Zhang H., Zhong L., et al. Effort-reward imbalance and health outcomes in emergency nurses: the mediating role of work-family conflict and intrinsic effort. *Front Public Health.* 2025;12:1515593. doi:10.3389/fpubh.2024.1515593.

15. Matthew J., Mike L., Huang H. C., Wang C. H., et al. Effects of personalized music intervention on nurse burnout: a feasibility randomized controlled trial. *Nurs. Health. Sci.* 2022;24:836-844. doi:10.1111/nhs.12984.

16. Borgmann L. S., Kroll L. E., Müters S., Rattay P., Lampert T. Work-family conflict, self-reported general health and work-family reconciliation policies in Europe: results from the

European working conditions survey 2015. *SSM Popul. Health.* 2019;9:100465. doi:10.1016/j.ssmph.2019.100465.

17. Turnbach E., Coates L., Vanek F. D., Cotter E., et al. United States Clinician Well-being Study Consortium, Philadelphia, PA. Emergency nurses' well-being in magnet hospitals and recommendations for improvements in work environments: a multicenter cross-sectional observational study. *J. Emerg. Nurs.* 2024;50:153-160. doi:10.1016/j.jen.2023.06.012.

18. Alghamdi A. A. The Psychological Challenges of Emergency Medical Service Providers During Disasters: A Mini-Review February 2022. *Front. Psychiatry.* 2022;13:773100. doi:10.3389/fpsyt.2022.773100.

19. World Health Organization. Mental Health: Strengthening Our Response. 2018. URL: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mentalhealth-strengthening-our-response>. (Accessed:

December 23, 2025).

REFERENCES

1. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. American Psychiatric Publishing Inc.; 2013. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.

2. Haller H., Cramer H., Lauche R., Dobos G. Somatoform disorders and medically unexplained symptoms in primary care. *Dtsch Arztebl Int.* 2015;112:279-287. doi:10.3238/arztebl.2015.0279.

3. Agarwal A. K., Southwick L., Gonzales R. E., Bellini L. M., et al. Digital engagement strategy and health care worker mental health: a randomized clinical trial. *JAMA Netw. Open.* 2024;7:e2410994. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.10994.

4. O'Brien W. H., Singh R. S., Horan K., Moeller M. T., et al. Group-based acceptance and commitment therapy for nurses and nurse aides working in long-term care residential settings. *J Altern Complement Med.* 2019; 25:75-761. doi:10.1089/acm.2019.0087.

5. Henningsen P. Management of somatic symptom disorder. *Dialogues Clin Neurosci.* 2018; 20:23-31. doi:10.31887/DCNS.2018.20.1/phenningesen

6. Tomenson B., McBeth J., Chew-Graham C. A., MacFarlane G., et al. Somatization and health anxiety as predictors of healthcare use. *Psychosom. Med.* 2012;74:656-664. doi:10.1097/PSY.0b013e31825cb140.

7. Eshghi K., Larson R. C. Disasters: lessons from the past 105 years. *Dis. Prev. Manag.* 2008;17:62-82. doi:10.1108/09653560810855883

8. Moslehi S., Tavan A., Khezeli M., Soleimanpour S., Narimani S. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2025;33:161. doi:10.1186/s13049-025-01479-z.
9. Gierk B., Kohlmann S., Kroenke K., et. al. The somatic symptom scale-8 (SSS-8): a brief measure of somatic symptom burden. JAMA Intern Med. 2014;174(3):399-407. doi:10.1001/jamainternmed.2013.12179
10. Toussaint A., Löwe B., Brähler E., Jordan P. The Somatic Symptom Disorder - B Criteria Scale (SSD-12): Factorial structure, validity and populationbased norms. J. Psychosom. Res. 2017;97:9-17. doi:10.1016/j.jpsychores.2017.03.017.
11. Zolotareva A. A. Psychometric Properties of the Russian Version of the Somatic Symptom Disorder - B Criteria Scale. Psychiatry (Moscow) (Psikhiatriya). 2024;22(3):55-62. (In Russ.). doi:10.30629/2618-6667-2024-22-3-55-62.
12. van der Feltz-Cornelis C. M., Sweetman J., van Eck van der Sluijs J. F., Kamp C. A. D., et. al. Diagnostic accuracy of the Dutch version of the Somatic Symptom Disorder - B Criteria Scale (SSD-12) compared to the Whiteley Index (WI) and PHQ-15 in a clinical population. J. Psychosom. Res. 2023;173:111460. doi:10.1016/j.jpsychores.2023.111460.
13. Li N., Xie N., Chen X., Zhang H., et. al. Somatization symptoms and burnout: a correlational study among emergency nurses. Front. Public Health. 2025;13:1647123. doi:10.3389/fpubh.2025.1647123.
14. Tong L., Zhu L., Zhang H., Zhong L., et al. Effort-reward imbalance and health outcomes in emergency nurses: the mediating role of work-family conflict and intrinsic effort. Front Public Health. 2025;12:1515593. doi:10.3389/fpubh.2024.1515593.
15. Matthew J., Mike L., Huang H. C., Wang C. H., et al. Effects of personalized music intervention on nurse burnout: a feasibility randomized controlled trial. Nurs. Health. Sci. 2022;24:836-844. doi:10.1111/nhs.12984.
16. Borgmann L. S., Kroll L. E., Müters S., Rattay P., Lampert T. Work-family conflict, self-reported general health and work-family reconciliation policies in Europe: results from the European working conditions survey 2015. SSM Popul. Health. 2019;9:100465. doi:10.1016/j.ssmph.2019.100465.
17. Turnbach E., Coates L., Vanek F. D., Cotter E., et al. United States Clinician Well-being Study Consortium, Philadelphia, PA. Emergency nurses' well-being in magnet hospitals and recommendations for improvements in work environments: a multicenter cross-sectional observational study. J. Emerg. Nurs. 2024;50:153-160. doi:10.1016/j.jen.2023.06.012.
18. Alghamdi A. A. The Psychological Challenges of Emergency Medical Service Providers During Disasters: A Mini-Review February 2022. Front. Psychiatry. 2022;13:773100. doi:10.3389/fpsy.2022.773100.
19. World Health Organization. Mental Health: Strengthening Our Response. 2018. URL: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mentalhealth-strengthening-our-response>. (Accessed: December 23, 2025).

